

СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Ориф Хамраевич Узakov

Доцент кафедры технологического обучения,
Бухарский государственный университет

Email: uzakov.55@mail.ru

Мухидова Олима Нурилловна

старший преподаватель кафедры технологического образования,
Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Email: muxidova2012@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь идёт об основных международных исследованиях качества образовательных исследований. Реформирование методов оценки знаний крайне необходимо для реализации любых системных изменений в сфере образования, причем сегодня нужны не просто изменения, а преобразования глобального характера.

Ключевые слова. OECD, IEA, PISA, TIMSS, PIRLS, TEDS, ICCS, ICILS, PIAAC, TALIS.

MODERN INTERNATIONAL ASSESSMENT SYSTEMS GUARANTEE OF THE QUALITY OF EDUCATION

ABSTRACT

This article focuses on the main international studies of the quality of educational research. Reforming knowledge assessment methods is essential to implement any systemic changes in the field of education, and today we need not just changes, but transformations of a global nature.

Keywords. OECD, IEA, PISA, TIMSS, PIRLS, TEDS, ICCS, ICILS, PIAAC, TALIS.

Различные современные международные и отечественные исследования в области оценки качества образования показывают, что большинство систем образования не успевает за быстро меняющейся экономикой и не дает обучающимся необходимых навыков, таких как способность к критическому,

творческому мышлению, способность к совместной работе и способность адаптироваться к постоянно меняющейся технологии, используемой в быту и на производстве. Реформирование методов оценки знаний крайне необходимо для реализации любых системных изменений в сфере образования, причем сегодня нужны не просто изменения, а преобразования глобального характера. Только они могут вооружить школьников навыками, необходимыми для успеха.

По результатам международных исследований качества образования каждая страна получает информацию по:

- среднему баллу страны по международной шкале;
- отдельным группам показателей (гендерные различия, разделы учебного предмета, виды учебной деятельности и др.);
- уровням учебных достижений учащихся;
- тенденции изменения образования в стране.

Основные международные исследования качества образовательных исследований проводятся Международной организацией экономического сотрудничества и развития **ОЕСД** (Organization for Economic Co-operation and Development) и Международной Ассоциацией по оценке образовательных достижений **ИЕА** (International Association for the Evaluation of Educational Achievements).

Три основных международных сравнительных исследования качества общего образования - PISA, TIMSS и PIRLS взаимно дополняют друг друга. Одновременное проведение этих трех исследований дает более полноценную информацию о системе образования, оценивая различные его стороны. Сравнение результатов исследований PISA, TIMSS и PIRLS позволяет выявить особенности обучения чтению, математике и естественнонаучным предметам в начальной, основной и средней школе и оценить качество общего образования с точки зрения приоритетов в образовании, разработанных международным сообществом. Рассмотрим более детально основные международные программы исследования качества образования.

PISA – это международная программа по оценке учебных достижений (Programme for International Student Assessment), исследование проводится под эгидой ОЕСД. В рамках программы у учащихся 15-летнего возраста исследуются:

- математическая грамотность;
- естественнонаучная грамотность;
- грамотность чтения;
- решение проблем и финансовая и компьютерная грамотность.

Исследование проходит циклами раз в три года. В 2018 г. состоялся седьмой цикл исследования PISA, в котором приняли участие 70 стран.

В исследовании PISA тестирование проводится на компьютерной основе, дополнительно включено направление оценки финансовой грамотности, а также новое направление «глобальные компетенции».

Следует отметить, что ни одно международное сравнительное исследование качества образования не имело такого воздействия на образование стран, как программа PISA. Для объяснения результатов, полученных в исследовании в 2000-2018 годах, было инициировано значительное число научных исследований в области оценки качества и эффективности образования. Страны, используя результаты исследования, смогли определить сильные и слабые стороны образования, увидеть свой профиль на фоне других стран и определить направления совершенствования учебного процесса в школах. В соответствии с итогами исследования 2018 г. лучшее среднее образование – в странах Восточной Азии (Китай, Республика Корея, Сингапур, Япония).

В рамках исследования **грамотности чтения** не ставится цель проверки техники чтения и читательских умений – проверяется умение учащихся понимать тексты, размышлять над их содержанием, оценивать смысл и выражать свои мысли о прочитанном. Учащимся предлагаются тексты различных жанров: художественные и научно-познавательные, статьи из газет и журналов, инструкции, биографии, личные письма, документы, рекламные объявления, информационные листы, географические карты, рисунки, таблицы, графики, диаграммы, формы (налоговые, визовые, анкеты). Тексты могут быть как сплошные, так и не сплошные.

Проверка **математической грамотности** предусматривает осознание испытуемыми роли математики в жизни человека, умения высказывать суждения и принимать решения, которые должны принимать конструктивные, активные и размышляющие граждане. Тест выявляет не уровень сформированности знаний, умений и навыков по математике в соответствии с учебной программой, а умение использовать их в математических ситуациях, применяя различные подходы, требующие логики и математической интуиции, способности формулировать и интерпретировать математику в разнообразных контекстных ситуациях. Наибольшую сложность имеют задания на «математизацию» контекста (задание высшего уровня сложности). Для этого необходимо определить проблему, которая решается средствами математики, сформулировать ее, разработать математическую модель решения и интерпретировать согласно предложенной в задании ситуации.

PISA-тест по естественнонаучной грамотности выявляет способность использования академических знаний для решения личных, местных/национальных и глобальных проблем – как современных, так и исторических, требующих понимания вопросов науки и технологии; понимания окружающего мира, основных фактов, идей и теорий, образующих фундамент научного знания: знание о природе и технологиях (знание содержания), знание о методах получения знаний (знание процедур); понимание обоснованности этих процедур и их использование (методологическое знание); выражения отношения к науке, которое характеризуется интересом к науке и технологиям, пониманием ценности научного изучения вопросов, осведомленностью о проблемах окружающей среды и осознанием важности их решения; научно объяснять явления, применять методы естественнонаучного исследования, интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов.

TIMSS – международное мониторинговое исследование качества математического и естественнонаучного образования (Trends in Mathematics and Science Study), которое проводится международной ассоциацией по оценке образовательных достижений IEA. Каждые четыре года в рамках данного исследования оценивается подготовка учащихся 4 и 8 классов по математике и естественнонаучным предметам, а также учащихся 11 классов по углубленным курсам математики и физики. Четырехлетняя цикличность исследования позволяет осуществлять мониторинговые сравнения результатов достижений, когда четвероклассники становятся восьмиклассниками, а также фиксировать изменения в математической и естественнонаучной подготовке учащихся при переходе из начальной школы в основную.

Инструментарий данного исследования включает:

- тесты, анкеты для учащихся, учителей, администрации школы, экспертов в области образования, наблюдателей за качеством исследования;
- методическое обеспечение по организации и проведению исследования, руководство по проверке заданий со свободными ответами, руководство по вводу данных;
- программное обеспечение по отбору классов и учащихся и по вводу данных.

Изучение качества образования выпускников средней школы, изучавших углубленные курсы математики и физики. Эти два предмета являются приоритетными областями в плане оценки интеллектуального потенциала стран и способности ее подрастающего поколения использовать и совершенствовать новые технологии.

PIRLS – международный проект «Изучение качества чтения и понимания текста» (Progress in International Reading Literacy Study) позволяет сравнить качество чтения и понимания текста учащимися 4 класса начальной школы в различных странах. Исследования проводятся раз в пять лет, начиная с 2001 г. Реализуется под эгидой IEA. Вся ответственность за организацию международных исследований возложена на бостонский колледж Chestnut Hill (Массачусетс, США).

В исследованиях проверяется качество чтения учащихся, заканчивающих 4 класс, так как именно четвертый год обучения считается важной вехой в развитии детей – к этому времени учащиеся должны овладеть чтением до такой степени, чтобы оно стало средством их дальнейшего обучения.

В исследованиях PIRLS оцениваются два вида чтения, которые чаще всего используются учащимися во время учебных занятий и вне школы:

- чтение с целью приобретения читательского литературного опыта;
- чтение с целью освоения и использования информации.

В соответствии с концептуальными положениями исследования при чтении художественных и информационных текстов оцениваются четыре группы читательских умений:

- нахождение информации, заданной в явном виде;
- формулирование выводов;
- интерпретация и обобщение информации;
- анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.

В приложении к медианару приводится в качестве примера текст для проверки качества чтения и диагностический инструментарий к нему, и выложенный в открытом доступе в Интернете в демоверсии.

TEDS – международное исследование по педагогическому образованию (подготовка учителей математики), (The Teacher Education and Development Study in Mathematics). В исследовании оценивается подготовка студентов педагогических вузов 5 курса по математике и преподавания математики.

ICCS - международное исследование качества гражданского образования. Реализуется IEA. Основной целью проекта является организация и проведение международного сравнительного исследования качества гражданского образования в соответствии с международным графиком проведения пятилетнего циклового исследования (2013-2017 гг.), чтобы выявить на основании изучения учебных достижений по результатам тестирования знаний, понимание основных концепций и формирование компетенций в области общественно-социальных наук и практик, т. е. как российская школа готовит молодых людей к роли граждан XXI века, а также оценить подготовленность

учащихся 14-летнего возраста, их предрасположенность быть активными участниками жизни общества.

ICILS - международное исследование информационной и компьютерной грамотности (International Computer and Information Literacy Study). Основной целью исследования является оценка компьютерной и информационной грамотности учащихся основной школы. Проводится впервые, реализуется ИЕА. Исследование ICILS дало знакомство с современными подходами к оценке качества образования, опыт адаптации материалов международного исследования и опыт выполнения работ с использованием специализированных компьютерных программ.

PIAAC - международное исследование навыков и компетенций взрослого населения трудоспособного возраста («Программа международной оценки компетенций взрослых») (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Проект PIAAC реализуется ОЭСР с 2008 года с целью получения информации о навыках и ключевых компетенциях взрослого населения. Исследование ориентировано на такие ключевые компетенции, которые определяются как «грамотность чтения», «математическая грамотность», «решение проблем в технологически насыщенной среде». Оно позволяет определить образовательные, профессиональные и жизненные траектории взрослого населения.

Реализация данного проекта позволила впервые оценить уровень базовых компетенций взрослого населения, сравнить состояние человеческого капитала в России и других странах.

TALIS (Teaching and Learning International Survey) - международное исследование учительского корпуса, проводимое ОЭСР, – это первое международное сравнительное исследование, сфокусированное на том, в каких условиях работают учителя, и какая учебная среда существует в школах. Профессиональные качества педагога являются главным фактором, определяющим достижения учащихся на уровне школы, и что высококачественное обучение в течение нескольких лет может ликвидировать сложившийся дефицит знаний у слабоуспевающих учащихся.

Участие в международном исследовании TALIS отвечает актуальным для отечественного образования задачам совершенствования системы подготовки учителей, повышения профессионального потенциала педагогического корпуса. Исследование служит базой для принятия обоснованных политических и организационных решений, направленных на подготовку учителей, отвечающую вызовам современной школы, оценку и поощрение учителей, стимулирующие их педагогический рост и соответствующие профессиональным запросам.

Подводя итоги рассмотрения международных исследований оценки качества образования, можно отметить, что богатейший аналитический материал программ, учебников и требований к учебным достижениям школьников в странах мира способствует распространению международных стандартов качества педагогических измерений, формированию культуры проведения мониторинговых исследований. Большинство известных мониторингов качества образования, проводимых республиканскими или региональными центрами оценки качества образования, используют как общие концептуальные подходы, так и отдельные элементы инструментария международных исследований. При разработке контрольных измерительных материалов государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) используется система обеспечения качества заданий, применяемая в международных сравнительных исследованиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Результаты международного исследования PISA (Электрон. ресурс). – режим доступа http://www.centeroko.ru/pisa15/pisa15_res.html
2. Результаты международного исследования TIMSS: 4-й кл. (Электрон. ресурс). – режим доступа http://www.centeroko.ru/timss15/timss15_res.html
3. PIRLS (Электрон. ресурс). – режим доступа <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
4. Uzakov O.Kh., Muhidova O.N. (2021). Factor determining the efficiency of innovative activities of a teacher // *International journal of discourse on innovation, integration and education*. Vol. 2 No. 1, pp. 81-84.
5. Мирзаев Ш.М, Узаков О.Х. (2001). Испытания адсорбционного гелиохолодильника бытового назначения // *Вестн. Междунар. Академии холода*, № 1 С. 38-40.
6. Uzakov. O.X. (2021). Innovative technologies and methods training in education // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* Vol. 11, Issue 1, January pp.1304– 1308.
7. Uzakov. O.X. (2020). Chaos as the basis of order. Entropy as measures of chaos // *International Journal of Advanced Academic Studies*, 2(2): 16149-16154.
8. Uzakov. O.X. (2020). The emergence of chaos // *International Journal of Advanced Academic Studies*. 2 (2): 221-223.
9. Узаков О.Х. (2021). Сущность некоторых физических научных концепций и приложений // *Общество и инновации*. № (8), С. 287-295.
10. Узаков О.Х., Мухидова О.Н. (2021). [Научные исследования: основы методологии](#) // *Science and Education* 2 (12), С. 376-386
11. Кулиева Ш., Узаков О.Х., Холматова К. (2022). Обеспечение непрерывности технологического образования как одно из направлений в формировании

- креативных способностей студентов // *Общество и инновации*. 2, 6 (янв. 2022), С. 222–229.
12. Кулиева Ш., Узаков О.Х., Назарова Д. (2021). Teknik ijodkorlik va konstruksiyalash fanida talabalarning kompetentligini rivojlantirish mazmuni // *Общество и инновации*. 2, 10/S, С. 278-285.
13. Uzakov O.Kh. (2022). Methodology and some methods of pedagogical research // *Current research journal of pedagogics*. 03 С. 70-79.
14. Узаков О.Х. (2021). Инновационные технологии и методы обучения в образовании. Innovation in the modern education system // *International scientific conference*, (25th January, 2021) – Washington, USA: "CESS", Part 1. pp.221-227.
15. Узаков О.Х. (2021). Философские рассуждение по научным понятиям // *Innovation in the modern education system. International scientific conference* (25th September,) – Washington, USA: "CESS", Part 10. pp.7– 14.
16. Muhidova O. N. (2020). Methods and tools used in the teaching of technology to children. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (84), pp. 957-960.
17. Halimovna, K. S., Nurilloevna, M. O., Radzhabovna, K. D., Shavkatovna, R. G., & Hamidovna, R. I. (2019). The role of modern pedagogical technologies in the formation of students' communicative competence. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 4(15), pp. 261-265.
18. Muhidova O.N. (2021). Forming technological competence using visual tools technology lessons. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*. Vol. 11 Issue 1, January, pp. 852-855.
19. Muhidova O.N. (2021). Development of creative abilities in technology lessons. *International journal of discourse on innovation, integration and education*. Vol. 2 No. 2, pp. 119-122.
20. Muhidova O.N., Alekseeva N.N. (2021). Development of students creative abilities in technology lessons. *International journal for innovative engineering and management research*. Vol 10 Issue 04, pp. 188-191.
21. Мухидова О.Н. (2021). Инновационные технологии в учебном процессе. *Innovation in the modern education system*. Washington, USA: "CESS", Part 2 January, pp. 88-93.
22. Muhidova O.N. (2021). Development of students creative abilities. *Euro-Asia Conferences*, 5(1), pp. 178–181.
23. Мухидова О.Н. (2020). Компетентностный подход к развитию профессиональной деятельности учителя. *Вестник науки и образования* (№ 19 (97).Часть 2), С. 88-91.
24. Мухидова О.Н. (2020). [Электронное обучение в высшем образовании](#). *Вестник магистратуры*, 1-5 (100) С. 43-44.

25. Kulieva Sh. H., Mukhidova O.N., Kulieva D.R., Rakhmonova G.Sh., Razhabova I.H. (2019). [El papel de las tecnologías pedagógicas modernas en la formación de la competencia comunicativa de los estudiantes.](#) *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades.* 4(15), pp. 261-265.
26. Muxidova O.N. (2021). Texnologiya fanini o'qitishda interfaol usullarni qo'llash metodikasining ayrim jihatlari *Science and education scientific journal Vol 2 Issue 12*, pp. 782-792.
27. Мухидова О.Н. (2021). Формирование трансверсальных компетенций – приоритетная задача преподавателей высшей школы. *Общество и инновации.* 2, 11/S, 394–398.
28. Muhidova O.N. (2021). [Transversal competences as a result of student's modern world view formation.](#) *Current research journal of pedagogics.* 3, 03 C. 64-69.
29. Muxidova O.N. (2022). [Ta'lim mazmunini modernizatsiyalash jarayonida grafik organayzerlardan foydalanish usullari.](#) *Yangi O'zbekistonda milliy taraqqiyot va innovasiyalar* 2, 2/2, 293-301
30. Мухидова О.Н. (2022). [Формирование технологической компетентности при использовании наглядных средств на уроках технологии.](#) *Yangi O'zbekistonda milliy taraqqiyot va innovasiyalar* 2, 2/2, 302-307
31. Мухидова О.Н. (2020). Компетенциявий ёндашув асосида бўлажак технология фани ўқитувчиларини тайёрлаш тизимини такомиллаштириш. *Педагогик маҳорат Центр научных публикаций (buxdu. uz)* 1/1, 57-61
32. Мухидова О.Н. (2020). Технология фани ўқитувчиларини тайёрлашда компетенциявий ёндашувлар. *Педагогик маҳорат Центр научных публикаций (buxdu. uz)* 2/2, 158-164